

Підприємництво та торгівля:
сучасний стан і перспективи розвитку.

LUTSK
NATIONAL
TECHNICAL
UNIVERSITY

Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку.

Збірник наукових
праць

Матеріали
IV Міжнародної науково-
практичної конференції
16 травня 2024 р.

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ЛОГІСТИКИ

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Матеріали IV Міжнародної
науково-практичної конференції

16 травня 2024 року

Електронне наукове видання на CD-ROM

Луцьк
Вежа Друк
2024

УДК 334.7 (082)
П-32

*Рекомендовано
Вченою радою Луцького національного технічного університету
(протокол № 12 від 25 червня 2024 р.)*

Рецензенти:

Самчук Ж. В. – доктор екон. наук, професор, Ректор Львівського університету бізнесу та права, м. Львів, Україна.

Цимбалюк І. О. – доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

Редакційна колегія:

Вахович І. М. – д.е.н., професор (**головний редактор**); Полінкевич О. М. – д.е.н., професор (**заступник головного редактора**); Ковальська Л. Л. – д.е.н, професор (**заступник головного редактора**); Ковальчук Н. В. – к.е.н, доцент; Ліпич Л. Г. – д.е.н., професор; Турський І. В. – д.е.н., професор; Кривов'язюк І. В. – к.е.н., професор; Войчук М. В. – к.е.н; Фесіна Ю. Г. – к.е.н, доцент; Камінська І. М. – к.е.н, доцент; Оксенюк К. І. – к.е.н, доцент; Завадська О. М. – к.е.н, доцент; Кравчук І. М. – к.е.н, доцент; Кулик Ю. М. – к.е.н, доцент.

П-32 Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (16 трав. 2024 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, І. В. Кривов'язюк, М. В. Войчук. Електрон. дані. Луцьк: Вежа Друк, 2024. 152 с. 1 електрон. опт. диск. (CD-ROM). 12 см. Назва з тит. екрана.

ISBN 978-966-940-582-1

У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на IV Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку», що була проведена кафедрою підприємництва, торгівлі та логістики ЛНТУ 16 травня 2024 року. У публікаціях висвітлено питання, присвячені сучасному стану та перспективам розвитку підприємництва та бізнес-адміністрування, сучасним викликам, трендам та трансформації торговельного підприємництва, обліково-фінансовому та інституційному забезпеченню підприємництва, інформаційним технологіям, цифровому маркетингу та Інтернет-торгівлі в підприємстві, логістиці підприємницької діяльності та управлінню ланцюгами постачання.

Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і перспективами розвитку економіки підприємства.

Матеріали надруковано в авторській редакції з незначними редакторськими правками. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, термінології, інших відомостей, академічну доброчесність.

Конференція проведена в рамках Міжнародного проекту «Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти» / «Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes» (Accent Project).

УДК 334.7 (082)

© Полінкевич О. М., Кривов'язюк І. В., Войчук М. В.
(упорядкування), 2024

© Ярошук Дарина (обкладинка), 2024

© Луцький національний технічний університет, 2024

ISBN 978-966-940-582-1

Шепеленко С.М
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО HR-МЕНЕДЖМЕНТУ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ75

СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ТА ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Бардін В.
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НОВІТНІЙ ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
БІЗНЕСУ.....77

Бегун С.І.
ІНСТРУМЕНТИ ДИДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЦИФРОВОЇ
ЕКОНОМІКИ.....79

Більо І.О., Шостак Л. В.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.....81

Vobro N. S.
THE CONCEPT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY.....82

Богач О. В., Клименко Т. В.
РОЗУМНІ МАГАЗИНИ: ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ.....84

Гіль Б.С., Пак А.В.
АУДИОРЕКЛАМА, ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ В 2024 РОЦІ.....86

Гримак Є.Р., Побережна З.М.
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ.....87

Кривов'язюк Б.І.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАТИВНИМ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ.....89

Mostova A., Taranenko I., Shcholokova H.
PROSPECTS OF UKRAINIAN INTERNET BUSINESS IN THE EUROPEAN MARKET.....92

Павлик С.О., Чепеленко А. М.
РОЗРАХУНОК ЮНІТ-ЕКОНОМІКИ ЯК ЕТАП ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИВЕДЕННЯ
ТОВАРІВ НА AMAZON.COM.....94

Пакуліна А. А., Веденєва Д.А.
ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ВИД МАРКЕТИНГУ.....96

Пакуліна А. А., Веденєва Д.А.
РЕМАРКЕТИНГ: ПЕРЕВАГИ І ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ.....98

Пакуліна А. А., Сергієнко А.А.
ERP-СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ІНФРАСТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ.....100

Пакуліна А.А., Соловйова В.М.
МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ.....103

Пакуліна А.А., Соловйова В.М.
МОБІЛЬНИЙ БІЗНЕС: ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ
БІЗНЕСУ.....105

Порсюрлова І.П., Ботін М.С.
ПЕРЕВАГИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ.....107

Савченко К.Ю., Петренко К.В.
ІТ-СЕКТОР УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:
ДИНАМІКА І ПЕРСПЕКТИВИ.....109

Сак Т.В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ.....112

Семенда О.В.
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА.....114

Татар Л.В., Чуб С.Ю., Лукіна А.О.
ВІРТУАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. ...118

Семенда О.В., к.е.н., доцент

Уманський національний університет садівництва

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У сучасному світі спостерігається стрімке зростання популярності онлайн-торгівлі. Цей феномен має трансформаційний вплив на всі бізнес-процеси, пов'язані з реалізацією товарів та послуг. Цифровий маркетинг набув широкого поширення після інтеграції передових технологій у діяльність компаній. Він радикально трансформував традиційні маркетингові підходи, змусивши маркетологів налагоджувати взаємодію зі своїми клієнтами та споживачами через Інтернет. Відповідно, під час розробки ефективних маркетингових стратегій та визначення бізнес-цілей маркетологи мають ретельно оцінювати можливості та виклики цифрового маркетингу. Цифровий маркетинг здобув визнання в підприємницькій діяльності завдяки своїй високій ефективності та результативності, і наразі він стрімко розвивається. Невеликі компанії отримують можливість конкурувати з великими гравцями ринку на єдиній платформі. Таким чином, у сучасному цифровому середовищі цифровий маркетинг став вирішальним фактором успіху як для малих, так і для великих підприємств (Чжан, 2023).

Масштабні зрушення в споживчій поведінці спричинили кардинальну трансформацію глобальних ринкових тенденцій. Еволюція цифрових медіа та розвиток цифрових платформ уможливили становлення цифрового маркетингу як провідної форми підприємницької діяльності. Цифровий маркетинг передбачає залучення потенційних клієнтів через онлайн-платформи, включно з веб-сайтами, мобільними додатками та соціальними мережами. (Петренко, 2023).

В сучасних реаліях цифровий маркетинг став однією з найпотужніших форм для підприємницької діяльності, і значна кількість компаній визнала важливість його імплементації для забезпечення зростання прибутків. Згідно з даними платформи бізнес-аналітики Statista, у 2023 році світові витрати на цифрову рекламу досягли 600 млрд. дол. США, демонструючи тенденцію до зростання. Прогнозується, що дана цифра продовжить зростати в найближчі роки, сягнувши приблизно 786 млрд. дол. США до 2026 року (Купченко, 2024).

У таблиці 1 наведено огляд основних можливостей та викликів, пов'язаних із цифровим маркетингом.

Таблиця 1 – Основні можливості та виклики цифрового маркетингу

<i>Можливості цифрового маркетингу</i>	<i>Виклики цифрового маркетингу</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ підвищення активності споживачів в Інтернеті ✓ соціальні медіа, контент і впливовий маркетинг ✓ омніканальний маркетинг ✓ персоналізація кампанії/реклами ✓ технологічний прогрес ✓ автоматизовані робочі процеси ✓ органічні онлайн-кампанії 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ насиченість цифровим маркетингом і висока конкуренція ✓ зростання витрат на цифровий маркетинг ✓ комплексне програмне забезпечення та інструменти цифрового маркетингу ✓ складність SEO ✓ динамічні алгоритми ✓ шахрайство в цифровому маркетингу ✓ стрімкі тенденції цифрового маркетингу

Зростання проникнення Інтернету серед користувачів відкриває нові можливості для компаній у сфері цифрового маркетингу. Онлайн-канали, такі як веб-сайти, соціальні мережі, електронна пошта та інші цифрові платформи, набувають дедалі більшого значення для взаємодії з цільовою аудиторією. Цифровий маркетинг дозволяє створювати персоналізовані повідомлення та акції, адаптовані до індивідуальних потреб і вподобань споживачів. Він надає можливість збирати та аналізувати дані про поведінку користувачів в Інтернеті, що сприяє вдосконаленню маркетингових стратегій та своєчасній реакції на зміни в попиті.

Цифровий маркетинг уможливує залучення клієнтів не лише на локальному, але й на міжнародному рівні. Він створює передумови для активної взаємодії з клієнтами через коментарі, відгуки, чати та інші форми зворотного зв'язку. Загалом, цифровий маркетинг дозволяє компаніям ефективніше взаємодіяти зі своєю цільовою аудиторією, підвищувати впізнаваність бренду та залучати нових споживачів.

Соціальні мережі, як один із цифрових каналів, надають компаніям можливість створювати різноманітний та привабливий контент, такий як відео, зображення, текстові публікації тощо, який приваблює увагу цільової аудиторії. Спільноти та групи в соціальних мережах дозволяють компаніям поширювати свій контент серед широкої аудиторії, залучаючи потенційних клієнтів, а також забезпечуючи пряму взаємодію з аудиторією шляхом відповідей на коментарі, проведення опитувань, запитань та інших форм зворотного зв'язку, сприяючи побудові міцних відносин. Компанії можуть співпрацювати з впливовими особами або блогерами, які мають велику аудиторію в соціальних медіа, для просування своїх товарів або послуг серед їхніх підписників. Отже, соціальні мережі стали не лише майданчиком для комунікації з аудиторією, але й потужним інструментом маркетингу, який дозволяє компаніям підвищувати свою видимість, привертати увагу та залучати споживачів.

Оmnіканальність цифрового маркетингу дає можливість компаніям використовувати різноманітні цифрові канали, такі як веб-сайти, соціальні мережі, електронна пошта, мобільні додатки тощо, для взаємодії з аудиторією. Це забезпечує споживачам доступ до інформації незалежно від пристрою чи каналу, який вони використовують. За допомогою аналізу даних компанії можуть створювати персоналізований контент, який відповідає індивідуальним потребам і вподобанням кожного споживача. Це також сприяє забезпеченню присутності бренду на всіх цифрових каналах, що полегшує впізнавання бренду споживачами.

Цифрові маркетингові інструменти надають компаніям можливість персоналізувати свої маркетингові кампанії та рекламні оголошення з метою кращого задоволення індивідуальних потреб та інтересів споживачів. Використовуючи цифрові інструменти, аудиторію можна сегментувати за різними характеристиками, такими як вік, стать, місце проживання, інтереси та звички споживання. Цифрові платформи, такі як Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads тощо, забезпечують можливість точного таргетування аудиторії за допомогою різноманітних критеріїв, що дозволяє компаніям показувати рекламу лише тим користувачам, які відповідають цільовим характеристикам. Використання динамічного контенту дозволяє автоматизувати адаптацію реклами та пропозицій відповідно до дій та інтересів користувачів на веб-сайті або на інших цифрових каналах. Ці підходи допомагають компаніям створювати ефективніші та привабливіші маркетингові кампанії, які краще відповідають індивідуальним потребам і очікуванням споживачів, сприяючи підвищенню конверсій та покращенню взаємовідносин з аудиторією.

Розвиток технологій, таких як штучний інтелект (ШІ), аналітика даних, віртуальна та доповнена реальність (VR та AR), відкриває нові можливості для цифрового маркетингу. ШІ дозволяє аналізувати великі обсяги даних про споживачів та їхню поведінку в Інтернеті з метою створення персоналізованого контенту та пропозицій. Розвиток аналітики даних забезпечує компанії можливістю збирати, аналізувати та використовувати великі обсяги даних для розуміння тенденцій споживачів, виявлення ефективних маркетингових стратегій та прийняття обґрунтованих рішень. Віртуальна та доповнена реальність дозволяють створювати інтерактивні маркетингові кампанії, які привертають увагу споживачів та надають їм можливість взаємодіяти з продуктами чи брендом у віртуальному середовищі. Технології, такі як QR-коди, NFC (Near Field Communication), мобільні платіжні системи, допомагають компаніям створювати зв'язок між онлайн і офлайн досвідом споживачів, забезпечуючи безперервний та цільовий маркетинг. Поєднання цифрових маркетингових стратегій з останніми технологічними тенденціями відкриває широкі можливості для компаній у залученні та утриманні клієнтів, підвищенні конкурентоспроможності та збільшенні ефективності маркетингових кампаній.

Автоматизація маркетингових завдань та процесів підвищує ефективність роботи та дозволяє звільнити час та ресурси, які раніше витрачалися на рутинні операції, такі як надсилання електронних листів, планування публікацій у соціальних мережах чи аналіз даних, це дає змогу працівникам сфокусуватись на більш стратегічних завданнях. Автоматизовані системи здатні виконувати завдання з високою точністю, що допомагає уникнути помилок та забезпечити однаковий рівень обслуговування для кожного споживача. Завдяки автоматизованим системам управління взаємодією зі споживачами, компанії можуть створювати та надсилати персоналізовані повідомлення, пропозиції та рекламу, що відповідає індивідуальним потребам та інтересам споживачів. Автоматизовані системи збирають, аналізують та використовують великі обсяги даних для оцінки ефективності маркетингових кампаній та виявлення можливостей для їх оптимізації та вдосконалення. Таким чином, автоматизація маркетингових процесів допомагає компаніям працювати ефективніше, збільшувати продуктивність та досягати кращих результатів у реалізації своїх маркетингових стратегій.

Цифровий маркетинг надає компаніям можливість проводити органічні кампанії, які не вимагають великих витрат на платну рекламу. Пошукова оптимізація (SEO) дозволяє оптимізувати веб-сайти та контент для забезпечення їхньої видимості у результатах пошукових систем. Правильно реалізована SEO допомагає підвищити позиції в пошукових системах, забезпечуючи органічний трафік на сайт. Створення цікавого, корисного та релевантного контенту, який відповідає на запити та потреби цільової аудиторії, привертає увагу користувачів та покращує рейтинги в пошукових системах. Блоги, статті, інфографіка, відео та інші формати контенту можуть бути використані для цього. Посилення присутності на популярних платформах соціальних медіа, таких як Facebook, Instagram, Tik Tok тощо, дозволяє взаємодіяти з аудиторією, привертати їхню увагу та сприяти поширенню контенту без прямих витрат на рекламу. Відправлення персоналізованих email-розсилок з корисним контентом, акціями, новинами тощо може бути ефективним способом взаємодії з аудиторією та залучення їхньої уваги без необхідності витрат на платну рекламу. Ці методи дозволяють компаніям створювати органічний трафік та взаємодіяти з аудиторією без значних фінансових витрат на платну рекламу, сприяючи побудові стійкої та ефективної онлайн-присутності.

Проте у світі, де цифрові технології невпинно трансформуються, маркетингологи зіштовхуються з безліччю викликів, які потребують ретельного аналізу та стратегічного планування.

Зростання популярності цифрового маркетингу призвело до насиченого та висококонкурентного середовища. Завдяки широкому розповсюдженню Інтернету та цифрових технологій, цифровий маркетинг став доступним для більшої кількості компаній різних розмірів та галузей. Багато цифрових маркетингових інструментів та платформ, таких як соціальні мережі, електронна комерція та пошукова оптимізація, мають низьку вартість входу, що дозволяє новим учасникам швидко виходити на ринок. З метою привернення уваги аудиторії компанії вкладають значні зусилля та ресурси в цифровий маркетинг, що призводить до зростання конкуренції в цій сфері. Це означає, що компаніям необхідно бути креативними, стратегічними та ефективними у своєму цифровому маркетингу, щоб виділитися серед конкурентів і привернути увагу цільової аудиторії. Важливо також постійно вдосконалювати стратегії та слідкувати за тенденціями в цифровому маркетингу для збереження конкурентоспроможності.

Дедалі більше компаній переходять до цифрових каналів для просування своїх продуктів та послуг, конкуренція за увагу аудиторії зростає, що призводить до збільшення витрат на рекламу та маркетинг. Поява нових технологій та платформ у цифровому маркетингу, таких як штучний інтелект, доповнена реальність, відео-стрімінг тощо, створює нові можливості для компаній, проте може вимагати додаткових витрат на їх впровадження та використання. Оскільки цифровий маркетинг є ефективним інструментом для залучення аудиторії, більше компаній конкурують за обмежену кількість рекламних місць та ключових слів, що може призвести до підвищення вартості реклами. Постійні зміни в алгоритмах

пошукових систем, таких як Google, можуть впливати на ефективність пошукової оптимізації (SEO) та вимагати додаткових витрат на оптимізацію веб-сайтів. Ці фактори сприяють тенденції до зростання витрат на цифровий маркетинг. Проте, збільшення витрат не обов'язково означає підвищення ефективності. Важливо ретельно планувати та оптимізувати маркетингові зусилля для досягнення максимального результату в межах наявних ресурсів.

Складні програмні рішення та інструменти для цифрового маркетингу можуть вимагати значних інвестицій та навчання для їх ефективного використання. Багато програмних продуктів для цифрового маркетингу, таких як системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), автоматизовані платформи електронної комерції, аналітичні інструменти та інші, можуть мати високі витрати на впровадження та підтримку. Використання складних програмних рішень потребує наявності персоналу з відповідними навичками та знаннями для їх застосування. Це може вимагати навчання та підвищення кваліфікації працівників, що також є витратним процесом. Деякі програмні рішення можуть потребувати інтеграції з наявними системами компанії, що може бути складним завданням та вимагати додаткових зусиль і ресурсів. Незважаючи на те, що складні програмні рішення можуть бути дорогими та вимагати значних зусиль для їх впровадження та експлуатації, вони також можуть принести суттєву користь, допомагаючи компаніям автоматизувати та оптимізувати маркетингові процеси, підвищити ефективність та досягти кращих результатів.

Оптимізація пошукових систем (SEO) стає дедалі складнішою через постійні зміни в алгоритмах пошукових систем та зростання конкуренції. Популярні пошукові системи, такі як Google, регулярно оновлюють свої алгоритми з метою покращення якості результатів пошуку. Ці зміни можуть впливати на позиції у результатах пошуку, і SEO-фахівці повинні постійно відстежувати ці зміни та адаптувати свої стратегії. Для успішної оптимізації SEO необхідно проводити комплексний аналіз конкуренції, розуміти потреби та очікування аудиторії, а також постійно вдосконалювати якість та корисність контенту.

Алгоритми платформ цифрового маркетингу, включаючи соціальні мережі та пошукові системи, регулярно оновлюються з метою покращення якості та користувацького досвіду. Оновлення алгоритмів створюють потребу в постійному моніторингу та адаптації маркетингових стратегій компаній для того, щоб залишатися актуальними та максимально використовувати можливості платформ цифрового маркетингу.

Вплив шахрайства на цифровий маркетинг може бути значним. Рекламні кампанії, що використовують недоброчесний трафік, ботів або спам, можуть призводити до зниження ефективності реклами, втрати бюджету та навіть шкодити репутації бренду. Якщо велика частина трафіку на веб-сайт або у мобільний додаток складається з ботів, це може спричинити спотворення аналітичних даних, неправильні висновки щодо ефективності рекламних кампаній та витрачання коштів на непродуктивний трафік. Додатково, спам та інші форми недоброчесного маркетингу можуть негативно впливати на сприйняття бренду споживачами, оскільки це може сприйматися як нав'язлива або неприємна реклама. Це може призвести до втрати довіри клієнтів та погіршення іміджу компанії. Тому важливо мати механізми виявлення та запобігання шахрайству в цифровому маркетингу, такі як фільтрація трафіку, моніторинг показників ефективності та застосування відповідних практик безпеки та автентифікації.

Швидкі зміни в цифровому маркетингу вимагають постійного моніторингу та адаптації з боку компаній. Сучасне цифрове середовище перебуває в стані постійної еволюції, і нові тренди, технології та інновації з'являються дуже швидко. Це може включати зміни в алгоритмах пошукових систем, популярності різних соціальних мереж, зміни у споживчих перевагах, а також технологічні прориви, такі як доповнена реальність або штучний інтелект. Компанії, які прагнуть залишатися конкурентоспроможними, повинні постійно відстежувати ці зміни, вивчати нові можливості та експериментувати з ними. Це може включати зміни в стратегії контенту, адаптацію до нових форматів реклами, вдосконалення таргетингу та персоналізації, а також інтеграцію нових технологій для покращення взаємодії зі

споживачами. Гнучкість, швидкість реагування та здатність до швидкої адаптації стають дедалі важливішими для компаній у цифровому маркетингу, оскільки це дозволяє їм зберігати конкурентну перевагу та ефективно використовувати можливості, які надає цифрове середовище.

Цифровий маркетинг відкриває широкі можливості для підприємницької діяльності, забезпечуючи доступ до глобальних ринків, персоналізоване залучення клієнтів, ефективну взаємодію з аудиторією та впровадження інноваційних технологій. Проте створює виклики у вигляді високої конкуренції, зростання витрат, складності оптимізації пошукових систем, динамічних змін в алгоритмах платформ та ризиків шахрайства. Для успішної реалізації цифрових маркетингових стратегій компаніям необхідно постійно відстежувати зміни та тенденції в цифровому середовищі, вдосконалювати контент та підходи до залучення аудиторії, впроваджувати інноваційні технології та забезпечувати гнучку адаптацію до змін.

1. Чжан, Х. (2023). Революція цифрового маркетингу: можливості та виклики для діяльності підприємств. *Highlights in Business, Economics and Management*, 23, 701–705.

2. Петренко, Д. (2023). Діджиталізація в маркетингу: аналіз викликів і можливостей. *Innovation and Sustainability*, (3), 96–104.

3. Купченко, М. (2024). Прогнозування майбутніх трендів у цифровому маркетингу та їхній вплив на рекламу. URL: <https://speka.media/prognozuvannya-maibutnix-trendiv-u-cifrovomu-marketingu-ta-yix-vpliv-na-reklamu-pl44yz>.

Татар Л. В., к.т.н.

Чуб С. Ю.,

Лукіна А. О.

Державний біотехнологічний університет, м. Харків

ВІРТУАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Розвиток новітніх інформаційних технологій та жорстка конкуренція дає розвиток моделі ведення бізнесу – віртуальне підприємство. Частка цифровізованих підприємств у світовому ВВП у 2023 році перевищить 50% (Круп'яник, 2023). Інноваційні технології впливають на економіку і створюють умови до взаємодії споживачів, постачальників та конкурентів. Нові технології, такі як штучний інтелект, інтернет речей, блокчейн та інші, дозволяють компаніям знаходити нові способи залучення клієнтів, оптимізації виробництва і підвищення конкурентоспроможності. При цьому важливо враховувати етичні аспекти використання таких технологій і забезпечити захист персональних даних користувачів.

Віртуальне підприємство – це форма бізнесу, яка існує в онлайн-середовищі і не має фізичної локації. Організація використовує віртуальні інструменти, програмне забезпечення, Інтернет для здійснення своєї діяльності, а саме: продаж товарів та/або послуг, спілкування з клієнтами, управління командою. Віртуальні підприємства мають можливість ефективно працювати з клієнтами з усього світу без обмежень географічного розташування. Інновації, включаючи покращення способів оплати, доставки та персоналізації послуг, сприяють збільшенню популярності онлайн-торгівлі та залученню нових клієнтів (Яворська, 2023).

Враховуючи можливість зниження витрат на оренду приміщень та витрат на утримання персоналу віртуальні підприємства можуть бути фактором ефективного розвитку підприємств. Вони забезпечують більшу гнучкість у веденні бізнесу та реагуванні на зміни сектору ринку, оскільки можуть працювати в онлайн-режимі і мають доступ до ринків у будь-який час. Однак, важливо враховувати також ризики, пов'язані з кібербезпекою та довірою споживачів до віртуальних підприємств.

Модель віртуального підприємства дозволяє компаніям виробляти продукцію та